

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 490 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari 198 Salomov Abdurasul Axmadovich</p> <p>Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi 201 Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaeva Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev</p> <p>Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari..... 205 Sojida Safarova Saxadin qizi</p> <p>Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida..... 207 Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</p> <p>Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish 210 Xoldorova Mashxura G'ulomovna</p> <p>Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов 214 Нурбаев Бахтиёр Шириневич</p> <p>Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari..... 217 To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna</p> <p>Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati 223 X. Xalilova, N. Niyazova</p> <p>Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response 227 Makhmudova Ugiloy Bakhtiyorovna</p> <p>Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments 230 Turumova Marjona Bakhodirovna</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati 233 Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi</p> <p>Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari 236 Sultanov Xaytboy Eraliyevich</p> <p>Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari 241 Umarov Qobiljon</p> <p>Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari 245 Jannazarova Juldizxan Aliiyar qizi</p> <p>Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish 250 Allaberdiyeva Zebinisobegim Ismoiljon qizi</p> <p>Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek 253 Khaydarova Guzalkhon</p> <p>Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollor 256 Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna</p> <p>Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi 261 N. Nomozova, A. Muxamadiyev</p> <p>Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari..... 267 Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna</p> <p>Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli 272 Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi</p> <p>Algebra fanini o'rganishda talabaning xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari 277 Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi</p> <p>Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей 280 Бозорова Хулкар Одинакуловна</p>
-------------------------------------	---

Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284
Турикова Лазокат Машрабовна	
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar.....	296
Javohir Baxtiyorovich Shukurov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari.....	305
Holikulova Feruza Xasanovna	
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvorga ta'siri.....	309
Tosheva Sayyora Raxmonqulovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	314
Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi	
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari.....	318
Turdiyeva Navruza Sheraliyevna	
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish.....	323
Avazova Xidoyat Zafar qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni.....	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi.....	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfoqrafik va orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalarining mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalarining axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkiewa Munisa Shonazar kizi	

ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
<i>Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li</i>	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
<i>Sultonova Nargiza Nigmatovna</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarning media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
<i>Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza</i>	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
<i>Zaxiriddinova Shaxlo, Tuffiyeva Roziya, Ismatullayev Javohir</i>	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития	402
<i>З. Ф. Азизова</i>	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
<i>Сагатова Диёра Абдулазиз кизи</i>	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
<i>Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кызи</i>	
Академический стресс и формирование механизма “самообвинения” у студентов.....	412
<i>Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза</i>	
OTM, mahalla va oilalarda barqaror ma'naviy-axloqiy muhitni takomillashtirish tizimi.....	416
<i>Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich, Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich</i>	
O'smirlar deviant xulq-atvori shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik bosh omil sifatida.....	421
<i>Olliberdiyeva Buoysha Baxromjon qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi</i>	
Oliy ta'limda tasviriy va amaliy san'at integratsiyasining zamonaviy pedagogik metodlari (Buxoro amaliy san'ati misolida).....	426
<i>Abdullayev Suxrob Sayfullayevich</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda steam yondashuvining roli	431
<i>Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li</i>	
Deviant xulq shakllanishining biopsixologik faktorlari.....	434
<i>Ro'ziqulova Sevinch Ubaydullo qizi, Tohirova Go'zal Davronbek qizi</i>	
Эмоциональная устойчивость как психологический фактор развития профессиональной компетентности будущих педагогов	437
<i>Рафиев Фарход Акилович</i>	
Pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni boshqarish tizimini takomillashtirishning metod va mexanizmlari.....	440
<i>Aziboyev Shuhrat Olimovich</i>	
Bola nutqi buzilishlarining psixologik sabablari.....	444
<i>Xadicha Kamalova, Ziyodullo Elov</i>	
O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish	448
<i>Xolmatova Sabohat Ilhomovna</i>	
O'qish savodxonligi darslarida xalqaro baholash tadqiqoti topshiriqlaridan foydalanish	452
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с помощью задания “диктоглосс”	457
<i>Касымова Феруза Суннатовна</i>	
Ta'lim paradigmalarining evolyutsiyasi va zamonaviy tendensiyalari	462
<i>Abdug'aniyeva Shaxzoda Shuxrat qizi</i>	
O'qish savodxonligi darslarida badiiy va ilmiy-ommabop matnlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	466
<i>Ostonova Madina Furqat qizi</i>	
Milliy cholg'u sozlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari	470
<i>Raimjonov Sunnatulla O'ktamovich</i>	
Forsayt pedagogikasi asosida talabalarning kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning amaliy jihatlari	474
<i>Dushaboyeva Dinara Bahrom qizi</i>	

Sun'iy intellekt yordamida individual o'qish yo'nalishini yaratish	478
Irgasheva Madina Irgashovna	
Ahmad al-Farg'oniyning hayot yo'li va ilm-fanga qo'shgan hissasi	483
Temirov Nabijon Solievich, Mo'sajonova Gulxumor Abduhalim qizi	
Data-Driven yondashuv asosida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish va prognozlash modeli	486
Valiyev Jasurbek Saydullo o'g'li	

O'QUVCHILARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH ORQALI TANQIDIY FIKRLASH VA MUSTAQIL O'QISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Xolmatova Sabohat Ilhomovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish masalasi ilmiy-pedagogik jihatdan yoritiladi. Zamonaviy ta'lim sharoitida kitobxonlik madaniyati faqat kitob o'qish odati yoki matni qayta hikoya qilish bilan cheklanmaydi, balki o'quvchining matni chuqur anglash, muallif g'oyasini tahlil qilish, dalil va fikrni farqlash, o'qilgan materialga shaxsiy munosabat bildirish hamda asoslangan xulosa chiqarish qobiliyatini ham qamrab oladi. Kitobxonlik madaniyati o'quvchining nutqiy rivoji, tafakkur teranligi, mustaqil bilim olishga tayyorligi, refleksiv yondashuvi va ma'naviy-estetik dunyoqarashini shakllantiruvchi integrativ pedagogik sifat sifatida talqin etiladi. Tanqidiy fikrlash matn mazmunini oddiy qabul qilish emas, balki uni savol ostiga olish, tahlil qilish, qiyoslash, dalillar asosida baholash va mustaqil pozitsiya shakllantirish jarayoni sifatida asoslanadi. Mustaqil o'qish ko'nikmalari o'quvchining o'z o'quv maqsadini belgilashi, mos manbani tanlashi, o'qish strategiyalaridan foydalanishi, mazmunni anglash va o'zlashtirilgan bilimni amaliy vaziyatlarda qo'llashi bilan bog'liq holda yoritiladi. Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali o'quvchilarning tanqidiy tafakkuri, mustaqil o'qish motivatsiyasi va funksional savodxonligini kuchaytirishning metodik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Pedagogik oliy ta'lim kontekstida bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda mazmunli mutolaa, tanqidiy tahlil va mustaqil o'qish faoliyatini shakllantirishga tayyorlash zarurati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, tanqidiy fikrlash, mustaqil o'qish, matni anglash, refleksiya, funksional savodxonlik, o'qish strategiyalari, pedagogik metodika.

Abstract: The issue of developing students' critical thinking and independent reading skills through the formation of reading culture is examined from a scientific and pedagogical perspective. In modern educational settings, reading culture is not limited to the habit of reading books or retelling texts; rather, it includes students' ability to deeply comprehend texts, analyze the author's idea, distinguish facts from opinions, express a personal attitude toward the material read, and draw evidence-based conclusions. Reading culture is interpreted as an integrative pedagogical quality that develops students' speech, depth of thinking, readiness for independent learning, reflective approach, and spiritual-aesthetic worldview. Critical thinking is substantiated not as the simple reception of textual content, but as a process of questioning, analyzing, comparing, evaluating on the basis of evidence, and forming an independent position. Independent reading skills are examined in relation to students' ability to define learning goals, select appropriate sources, use reading strategies, understand content, and apply acquired knowledge in practical situations. The article analyzes methodological opportunities for strengthening students' critical thinking, motivation for independent reading, and functional literacy through the development of reading culture. In the context of pedagogical higher education, the need to prepare future teachers to foster meaningful reading, critical analysis, and independent reading activity among students is substantiated.

Key words: reading culture, critical thinking, independent reading, text comprehension, reflection, functional literacy, reading strategies, pedagogical methodology.

Аннотация: Проблема формирования критического мышления и навыков самостоятельного чтения у учащихся посредством развития культуры чтения раскрывается в научно-педагогическом аспекте. В современных образовательных условиях культура чтения не ограничивается привычкой читать книги или пересказом текста, а включает способность учащегося глубоко понимать текст, анализировать авторскую идею, различать факт и мнение, выражать личное отношение к прочитанному материалу и делать обоснованные выводы. Культура чтения рассматривается как интегративное педагогическое качество, формирующее речевое развитие учащегося, глубину мышления, готовность к самостоятельному обучению, рефлексивный подход и духовно-эстетическое мировоззрение. Критическое мышление обосновывается не как простое восприятие содержания текста, а как процесс постановки вопросов, анализа, сопоставления, оценки на основе доказательств и формирования самостоятельной позиции. Навыки самостоятельного чтения рассматриваются в связи с умением учащегося определять учебную цель, выбирать соответствующий источник, использовать стратегии чтения, осмысливать содержание и применять усвоенные знания в практических ситуациях. Анализируются методические возможности усиления критического мышления, мотивации к самостоятельному чтению и функциональной грамотности учащихся через развитие культуры чтения. В контексте педагогического высшего образования обосновывается необходимость подготовки будущих учителей к формированию у учащихся содержательного чтения, критического анализа и самостоятельной читательской деятельности.

Ключевые слова: культура чтения, критическое мышление, самостоятельное чтение, понимание текста, рефлексия, функциональная грамотность, стратегии чтения, педагогическая методика.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish masalasi faqat badiiy asarlarni o'qishga qiziqtirish bilan cheklanmaydi, balki ularning matn bilan ongli, tahliliy va refleksiv munosabatga kirishish qobiliyatini shakllantirishni ham nazarda tutadi. Axborot oqimi kuchaygan, raqamli manbalar ko'paygan va qisqa formatli kontent ta'siri ortgan hozirgi sharoitda o'quvchilar ko'pincha matnni tez ko'zdan kechirish, tayyor ma'lumotni qabul qilish yoki yuzaki xulosa chiqarishga moyil bo'lib qolmoqda. Shu sababli kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik jihatdan dolzarb vazifa hisoblanadi ^[1].

Kitobxonlik madaniyati o'quvchining mutolaaga barqaror ehtiyoji, matn mazmunini chuqur anglash, muallif fikrini tushunish, obraz va g'oyalarni tahlil qilish, o'qilgan materialga shaxsiy munosabat bildirish hamda mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Bunday yondashuvda o'quvchi matnni passiv qabul qiluvchi emas, balki ma'no yaratuvchi faol subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Aynan shu jarayonda tanqidiy fikrlash shakllanadi, chunki o'quvchi matndagi fikrlarni savol ostiga oladi, dalillarni baholaydi, sabab-oqibat bog'liqligini aniqlaydi, turli nuqtayi nazarlarni qiyoslaydi va o'z pozitsiyasini asoslashga intiladi ^[2].

Mustaqil o'qish ko'nikmalari ham kitobxonlik madaniyati bilan bevosita bog'liqdir. O'quvchi o'z o'qish maqsadini belgilashi, mos matnni tanlashi, o'qish strategiyalaridan foydalanishi, mazmunni qayta ishlashi va o'qilgan materialni shaxsiy bilimi hamda hayotiy tajribasi bilan bog'lay olishi kerak. Bu jarayon o'quvchida o'zini o'zi boshqarish, bilishga qiziqish, izlanish, mustaqil qaror qabul qilish va refleksiya qilish sifatlarini rivojlantiradi. Shuning uchun mustaqil o'qish oddiy uy vazifasi yoki qo'shimcha mashg'ulot emas, balki shaxsning intellektual va ma'naviy kamolotini ta'minlovchi muhim pedagogik mexanizmdir.

Pedagogik oliy ta'lim muassasalari uchun ushbu mavzu alohida ahamiyatga ega. Bo'lajak o'qituvchi o'quvchilarga faqat matnni o'qitish yoki mazmunini so'rash bilan cheklanmasdan, ularni matnni tahlil qilish, dalillarni baholash, mustaqil savol qo'yish, fikrni asoslash va mazmunli mutolaa qilishga yo'naltira olishi zarur. Shu jihatdan kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirishning samarali pedagogik asosi sifatida qaraladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda kitobxonlik madaniyati o'quvchining intellektual, nutqiy, axloqiy va estetik rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil sifatida izohlanadi. Tadqiqotchilar mutolaa jarayonini faqat axborot olish vositasi emas, balki shaxsning mustaqil fikrlashi, voqelikni anglash, baholash va muloqotga kirishish salohiyatini rivojlantiruvchi pedagogik jarayon sifatida talqin qiladilar. Tanqidiy fikrlashga oid manbalarda o'quvchining matndagi asosiy g'oyani aniqlashi, dalil va fikrni farqlashi, sabab-oqibat bog'liqligini tushunishi hamda muallif pozitsiyasiga ongli munosabat bildirishi muhim ko'nikmalar sifatida ko'rsatiladi. Mustaqil o'qish bo'yicha qarashlarda esa o'quvchining o'quv maqsadini belgilashi, mos adabiyotni tanlashi, o'qish strategiyalaridan foydalanishi va o'zlashtirilgan bilimni amaliy vaziyatlarda qo'llashi alohida ta'kidlanadi. Pedagogik oliy ta'limda ushbu yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini kuchaytirishga xizmat qiladi ^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini o'rganish uchun nazariy tahlil, pedagogik kuzatish, taqqoslash, umumlashtirish va metodik modellashtirish usullaridan foydalanildi. Nazariy tahlil usuli yordamida kitobxonlik madaniyati, tanqidiy fikrlash, mustaqil o'qish, matnni anglash, refleksiya va funksional savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mazmuni aniqlashtirildi. Ushbu tushunchalar o'zaro bog'liq holda ko'rib chiqilib, kitobxonlik madaniyati o'quvchining faqat badiiy matnni o'qish odati emas, balki matn bilan ongli, tahliliy va ijodiy munosabatga kirishish qobiliyati sifatida talqin qilindi ^[4].

Pedagogik kuzatish usuli o'quvchilarning matnni o'qish jarayonidagi faolligi, savol berish darajasi, asosiy fikrni ajratish, dalillarni tahlil qilish, o'qilgan materialga shaxsiy munosabat bildirish va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini aniqlashga yo'naltirildi. Taqqoslash usuli orqali an'anaviy matn o'qitish yondashuvi bilan tanqidiy tahlilga asoslangan o'qish strategiyalari o'rtasidagi farqlar ko'rib chiqildi. Bunda oddiy qayta hikoya qilish, mazmuni yodlab aytish va tayyor javobni takrorlash kabi usullar o'quvchining mustaqil tafakkurini yetarli darajada rivojlantirmasligi, aksincha, savol-javob, muammoli vaziyat, bahs-munozara, matn bo'yicha dalil izlash, muallif pozitsiyasini baholash va shaxsiy fikrni asoslash usullari tanqidiy fikrlashni faollashtirishi nazariy jihatdan asoslandi ^[5].

Metodik modellashtirish jarayonida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning bosqichli pedagogik mexanizmi belgilandi. Unga ko'ra, avvalo o'quvchida mutolaaga qiziqish uyg'otish, keyin matnni anglash strategiyalarini o'rgatish, so'ngra tanqidiy tahlil va mustaqil o'qish faoliyatini yo'lga qo'yish zarur deb qaraldi. Tadqiqotda o'quvchining yosh xususiyatlari, o'qish motivatsiyasi, matn tanlash imkoniyati, o'qituvchining metodik rahbarligi va refleksiv baholash mezonlari hisobga olindi. Olingan nazariy va metodik xulosalar pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda mazmunli mutolaa, tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirishga tayyorlash nuqtayi nazaridan umumlashtirildi ^[6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini izchil rivojlantirish tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mutolaa jarayoni maqsadli tashkil etilganda o'quvchi matnni faqat o'qib chiqish yoki mazmunini qayta hikoya qilish bilan cheklanmaydi, balki undagi asosiy g'oya, muallif pozitsiyasi, dalillar tizimi va obrazlar mazmunini tahlil qilishga intiladi. Bu jarayonda o'quvchining savol qo'yish, izohlash, qiyoslash, baholash va mustaqil xulosa chiqarish faolligi ortadi ^[7].

Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda o'qish strategiyalaridan foydalanish samarali natija beradi. Xususan, matn oldidan savollar tuzish, o'qish jarayonida muhim fikrlarni ajratish, noma'lum so'z va tushunchalarni izohlash, matn yakunida asosiy mazmuni tahlil qilish hamda o'qilgan materialga shaxsiy munosabat bildirish o'quvchining mustaqil fikrlashini kuchaytiradi. Bunday yondashuv o'quvchining o'qishga bo'lgan ichki motivatsiyasini oshiradi, chunki u matnni tayyor bilim manbai sifatida emas, balki munozara, izlanish va shaxsiy xulosa chiqarish vositasi sifatida qabul qila boshlaydi.

Natijalar shuni ham ko'rsatadiki, tanqidiy fikrlashning rivojlanishi o'quvchining funksional savodxonligi bilan chambarchas bog'liq. O'quvchi matndagi fakt va muallif fikrini farqlash, dalilning ishonchligini baholash, sabab va oqibat munosabatlarini aniqlash, turli manbalardagi ma'lumotlarni qiyoslash orqali bilimni amaliy vaziyatlarda qo'llashga tayyor bo'ladi. Bu esa ta'lim jarayonida mustaqil o'rganish madaniyatini shakllantiradi ^[8].

Pedagogik oliy ta'lim nuqtayi nazaridan olingan natijalar bo'lajak o'qituvchilarni kitobxonlikka yo'naltirilgan metodik faoliyatga tayyorlash zarurligini tasdiqlaydi. O'qituvchi o'quvchilarda mutolaa odatini shakllantirish bilan birga, ularni matnni tahlil qilish, fikrni asoslash, savol tuzish, bahs-munozarada qatnashish va mustaqil o'qish rejasini tuzishga o'rgatishi lozim. Shu asosda kitobxonlik madaniyati o'quvchilarning intellektual faolligi, nutqiy rivoji va mustaqil ta'lim olish qobiliyatini mustahkamlovchi muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirishning muhim pedagogik sharti sifatida namoyon bo'ladi. Chunki kitobxonlik jarayoni faqat matnni o'qish, eslab qolish yoki qayta hikoya qilish bilan cheklanmaydi. U o'quvchini fikrlashga, savol berishga, matndagi g'oyani anglashga, muallif pozitsiyasini baholashga va o'z munosabatini asoslashga undaydi. Shu jihatdan kitobxonlik madaniyati o'quvchining aqliy faolligi, nutqiy rivoji, ma'naviy qarashlari va mustaqil bilim olishga bo'lgan ehtiyojini birlashtiruvchi integrativ sifattir ^[9].

Zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchilarning ko'p axborot bilan ishlashi, lekin uni chuqur tahlil qilmasligi muhim pedagogik muammo hisoblanadi. Raqamli muhitda qisqa matnlar, tezkor xabarlar va tayyor javoblar ta'siri kuchaygan sari o'quvchilarda diqqatni jamlash, murakkab matnni anglash, fikrni izchil kuzatish va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantirish zarurati ortadi. Kitobxonlik madaniyati ana shu muammoni bartaraf etishda samarali vosita bo'lib, o'quvchini ma'lumotni tanlash, saralash, solishtirish va baholashga o'rgatadi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchining metodik rahbarligi alohida ahamiyatga ega. Agar dars jara-yonida o'qituvchi faqat matn mazmunini so'rash bilan cheklansa, o'quvchi tayyor javobni izlashga odatlanadi. Aksincha, matn yuzasidan muammoli savollar berish, obrazlar va voqealar sababini tahlil qilish, muallif fikrini baholash, turli nuqtayi nazarlarni qiyoslash va shaxsiy xulosa chiqarishga yo'naltirish o'quvchining mustaqil tafakkurini faollashtiradi. Bunday yondashuv o'quvchini bilimni passiv qabul qiluvchi emas, balki mazmuni anglovchi va qayta yaratuvchi subyektga aylantiradi ^[10].

Mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda o'quvchiga mos adabiyotni tanlash, o'qish maqsadini belgilash, o'qilgan matn bo'yicha qisqa yozma fikr bildirish, savollar tuzish va munozarada qatnashish kabi topshiriqlar samarali natija beradi. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar aynan shunday metodik yondashuvlarni egallashi zarur. Natijada ular o'quvchilarda mutolaaga qiziqish, mustaqil o'rganish madaniyati va tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga tayyor bo'ladilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi. Kitobxonlik madaniyati o'quvchining matnning ongli qabul qilishi, undagi asosiy g'oyani aniqlashi, dalillarni tahlil qilishi, muallif pozitsiyasiga munosabat bildirishi va mustaqil xulosa chiqarishi bilan bog'liq murakkab intellektual jarayondir. Shu sababli mazkur jarayon o'quvchining nafaqat o'qish savodxonligini, balki nutqiy rivoji, mantiqiy tafakkuri, refleksiv yondashuvi va ma'naviy-estetik dunyoqarashini ham boyitadi.

Tadqiqotda aniqlanishicha, tanqidiy fikrlash kitobxonlik faoliyati orqali bosqichma-bosqich rivojlanadi. O'quvchi matnning tahlil qilganda, savollar tuzganda, dalillarni baholaganda, turli fikrlarni qiyoslaganda va o'z qarashini asoslaganda mustaqil tafakkur faoliyati kuchayadi. Bu esa o'quvchini tayyor ma'lumotni oddiy qabul qiluvchi emas, balki bilimni ongli ravishda o'zlashtiruvchi, baholovchi va amaliy vaziyatlarda qo'llay oluvchi faol subyektga aylantiradi.

Mustaqil o'qish ko'nikmalarining shakllanishi ham kitobxonlik madaniyati bilan uzviy bog'liqdir. O'quvchi o'z o'qish maqsadini belgilash, mos manbani tanlash, o'qish strategiyalaridan foydalanish, matn mazmunini qayta ishlash va o'qilgan material asosida shaxsiy fikr bildirish orqali mustaqil ta'lim olishga tayyorlanadi. Bunday ko'nikmalar o'quvchining kelgusida uzluksiz bilim olish, axborotni saralash va ijtimoiy hayotda ongli qaror qabul qilish salohiyatini oshiradi.

Pedagogik oliy ta'lim muassasalari uchun ushbu masala alohida ahamiyatga ega. Bo'lajak o'qituvchilar o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning samarali metodlarini, tanqidiy tahlilga yo'naltirilgan savol-topshiriqlarni, mustaqil o'qish strategiyalarini va refleksiv baholash usullarini puxta egallashi zarur. Shundagina ta'lim jarayonida o'quvchining mazmunli mutolaa qilish, mustaqil fikrlash va asoslangan xulosa chiqarish kompetensiyalari izchil rivojlanadi. Demak, kitobxonlik madaniyati tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirishning samarali ilmiy-pedagogik asosi sifatida ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yo'ldoshev J. G., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Tolipov O. Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Xoliqov A. A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021.
4. Azizxo'jayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2018.
5. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
6. Qodirov B. G. O'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
7. G'ulomov A., Qobilova B. Nutq o'stirish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
8. Dewey J. How We Think. – Boston: D. C. Heath and Company, 1910.
9. Paul R., Elder L. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life. – Boston: Pearson, 2020.
10. OECD. PISA 2018 Results: What Students Know and Can Do. – Paris: OECD Publishing, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.